

‘மலையச்சியின் கதையும்’ மாறும் வாழிடச் சூழலமைவும்

'Malaiyachiyin Kadhai' and the Changing Environment

திருமதி க. ராமு, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண். F10285, தமிழ் உயராய்வு நடுவம், டோக் பெருமாட்டி

கல்லூரி, மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டது, மதுரை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Mrs. G. Ramu, Ph.D. Scholar of Tamil, Reg. No. F10285, Lady Doak College,
Affiliated to Madurai Kamaraj University, Madurai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5111-4986>

முனைவர் ஜெ. நிர்மலா தேவி, இணைப்பேராசிரியர், தமிழ் உயராய்வு நடுவம், டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி,

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டது, மதுரை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. J. Nirmala Devi, Associate Professor, Research Centre of Tamil, Lady Doak College,
Affiliated to Madurai Kamaraj University, Madurai, Tamil Nadu, India

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6549-8434>

DOI: 10.5281/zenodo.10130382

Abstract

The living organisms appeared and proliferated in the world in the state of mono-intelligence and bi-intelligence. Human beings first appeared in a natural balance of dense forests, high mountains and flowing rivers. The proliferating human race eventually split into groups and evolved into tribal life. Nature maintained its balance until the time when humanity worshipped flames, trees and life-giving nature and lived in harmony with nature without any historical issues. The tribal society had the concept of the Five Boothas (five elements) and the knowledge of the five landscapes. Biodiversity flourished in indigenous habitats of the ancient Tamil lands. Monica Maran is a Tamil author who is keen on recording natural imbalance. The author records the disruption of the natural balance in the voice of a mountain tribe named Renuga in her novel “Malayachiyin Kadhai”. In this novel, Renuka's life, who lived in Manjapul hut, changes into a mansion. Although living in a mansion, her mind yearns for the Manjapul cottage. When she goes back to the Manjapul hut, the change in the environment of Javvadu Hill is depicted in the story. The fertile nature and prosperity of Kurinji, which stands on a hill, declined due to urbanization. Indigenous peoples who protect ecology are forced to become orphans in their lands. Human society violates the compatibility between nature and itself to sustain itself. Hence, this article examines the changing habitats as seen in Monica Maran's novel “Malayachiyin Kadhai”.

Keywords: Monica Maran, Malaiyachiyin Kadhai, Tribes, Changing Ecology, Javadu Hill.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

ஓரறிவு, ஈரறிவுயிராய் உலகில் உயிரினங்கள் தோன்றிப் பல்கிப் பெருகின. அடர்ந்த காடுகளும், உயர்ந்த மலைகளும், வழிந்தோடும் நதிகளுமென இருந்த இயற்கைச் சமநிலையில்தான் மனித உயிரினம் முதன்முதலில் தோன்றியது. பெருகி வந்த மனித இனம், நாளடைவில் குழுக்களாகப் பிரிந்து, இனக்குழு வாழ்வியலுக்கு மாறியது. கால தேச

வர்த்தமானங்களின்றி மனித குலம் சுடர்களையும், மரங்களையும் வாழ்வளிக்கும் இயற்கையையும் வணங்கி இயற்கையுடன் இயைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காலம் வரை இயற்கை தன் சமநிலையைக் காத்து நின்றது. ஐம்பூதங்கள் பற்றிய கருத்தியலும், ஐந்திணை பற்றிய அறிவும் கொண்டவர்களாக இனக்குழுச் சமுதாயம் பழங்குடிகளாக அறியப்பட்டது. பல்லுயிர்களும் பூர்வகுடிகளின் வாழிடச் சூழலமைவில் பல்கிப் பெருகியது. இயற்கைச் சமநிலை குலைவதை ஆசிரியர் மோனிகா மாறன், “மலையச்சியின் கதை” என்னும் புதினத்தில் ரேணுகா என்ற மலையச்சியின் குரலாகப் பதிவு செய்கிறார். இப்புதினத்தில் மஞ்சப்புல் குடிசையில் வாழ்ந்த ரேணுகாவின் வாழ்க்கை மாளிகைக்கு மாறுகிறது. மாளிகையில் வாழ்ந்தாலும், அவள் மனம் மஞ்சப்புல் குடிசையையே நாடுகிறது. மீண்டும் அவள் அந்த மஞ்சப்புல் குடிசைக்குப் போகும்போது, ஜவ்வாது மலையின் சூழலில் ஏற்பட்டிருந்த மாற்றத்தை ‘மலையச்சியின் கதை’ காட்சிப்படுத்துகிறது. குன்றென நிற்கும் குறிஞ்சியின் வளமையும் செழுமையும் குன்றுகிறது. சூழலியல் பாதுகாவலர்களான பழங்குடி மக்கள், சூழலியல் போராளிகளாக மாறும் நிலைக்குத் தள்ளப்படுகின்றனர். மனித சமூகம் தன்னை நிலைநிறுத்திக்கொள்ள, இயற்கைக்கும் தனக்கும் இடையேயுள்ள தகவமைப்பை மீறுகிறது. அந்த மீறலினால் மாறுபடும் வாழிடச் சூழலமைவை இக்கட்டுரை “மலையச்சியின் கதை” வழியே ஆய்வு செய்கிறது.

திறவுச்சொற்கள்: மோனிகா மாறன், மலையச்சியின் கதை, பழங்குடியினர், மாறிவரும் சூழலியல், ஜவ்வாது மலைகள்.

முன்னுரை

உலகின் ஆதி குடியே மலைவாழ் மக்கள் எனலாம். அவர்கள் உணவுத்தேவைக்காக மட்டுமே இயற்கையை நாடினார்கள். எதிர்காலத் தேவைக்கு என்று மனிதன் சிந்திக்கத் தொடங்கியபோதுதான் இயற்கைச் சுரண்டல் தொடங்கியது எனலாம். ஆனால், மலைவாழ் மக்களிடத்தில் அச்சிந்தனை மேம்போக்காக இருந்தாலும், இயற்கையின் கொடையில் தங்களுக்குத் தேவையானவற்றையும், எதிர்காலத் தேவைகளையும் சேமித்தார்களே தவிர, இயற்கைச் சுரண்டல் அவர்களிடத்தில் பெரும்பாலும் இல்லை. அதனால்தான் மலைவாழ் மக்களை இயற்கையின் பாதுகாவலர்களென இன்றளவும் கூறுகிறோம். மலைகளில் ஆதிக்கசக்திகள் தங்கள் சுயலாபத்திற்காக செலுத்திய ஆதிக்கமே, மலைவாழ் மக்களின் வாழ்விடச் சூழல் மாறியமைக்குக் காரணம் எனலாம். மோனிகா மாறனின் ‘மலையச்சியின் கதை’ புதினம்வழி மலைவாழ் மக்களின் வாழிடச் சூழலமைவு மாற்றங்களையும், அம்மாற்றத்திற்கான காரணங்களையும் ஆராய்ந்து கூறுவதாக இவ்வாய்வு அமைகிறது.

சுரண்டல் பெட்டகமாகும் வரலாற்றுக் குறிப்புகள்

ஒரு நாட்டின் வரலாற்றை எதிர்காலச் சந்ததியினர் அறிந்து கொள்ள அந்நாட்டினைப் பற்றி எழுதப்பட்ட வெளிநாட்டார் குறிப்புகள் பெரும்பங்கு வகிக்கின்றன. நம் நாட்டினைக் குறித்து நம்மவர்கள் எழுதிய குறிப்புகளில் கூட மிகையிருக்கும். ஆனால், வெளிநாட்டவர்கள் எவற்றைக் கண்டார்களோ, அவற்றை உள்ளவாறே எழுதினார்கள். நம் நாட்டின் இயற்கை வளங்களைக் குறித்து வெளிநாட்டவர் எழுதிய குறிப்புகளை வரலாற்றுக் குறிப்புகள் என்பதை விட 'சுரண்டலுக்கு வித்திட்ட குறிப்புகள்' என்று கூறலாம். மலையச்சியின் கதையிலும் ஆங்கிலேயன் டென்னிஸ், ஜவ்வாது மலையின் வளங்களைக் கண்டு வியந்து, தன்னுடைய 'டைரி' குறிப்பில் இம்மலையை 'இந்தியாவின் ஒரு மாபெரும் பொக்கிஷம்' என்று எழுதுகிறான்.

அந்த வாரம் டென்னிஸ் எழுதிய டைரி குறிப்பில் "தென்னிந்தியாவின் தமிழ்நாட்டின் வடபகுதியில் அமைந்துள்ள ஜவ்வாது மலை பெரும் விருட்சங்களையும் பாதுகாக்கப்பட்ட வன விலங்குகளையும் ஏராளமாக கொண்டிருக்கிறது. இம்மலையின் மீதிருந்து பள்ளத்தாக்குகளை நோக்கினால் வெள்ளி நிறத்திலான ஒரு வானவில்லை போல அருவிகள் ஒளிர்கின்றன. இயற்கையால் பாதுகாக்கப்பட்ட அரண்கள் மிகுந்த இம்மலை இந்தியாவின் ஒரு மாபெரும் பொக்கிஷம்" என்று எழுதுகிறான். (மலையச்சியின் கதை, ப. 101)

இக்குறிப்புகள் பின்னாளில் ஆங்கில அரசு ஜவ்வாது மலைக்கு வழித்தடம் அமைத்து வளங்களைச் சுரண்டுவதற்கு வித்திடுகிறது.

வேலியே பயிரை மேய்தல்

சட்டங்களைக் காக்க நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரிகளே சட்டங்களை மீறுவதுண்டு. காரணம் தங்கள் கையில் அதிகாரங்கள் இருப்பதே. சந்தன மரங்களை வெட்டிக் கடத்தும் மனாவிடம், பீமன் மரங்களை வெட்டுவதை வனத்துறை அதிகாரிகள் பார்த்தால் தண்டிக்க மாட்டார்களா என வினவுகிறான். அதற்கு மனா, தாம் இந்த மரங்களை வெட்டவில்லையானால் அதிகாரிகளே இம்மரங்களை வெட்டுவார்கள் என்று பதிலளிக்கிறான். வனத்துறை அதிகாரிகளைப் பற்றி நினைவு கூறும்போது ரேணுகாவின் மனத்திரையில் 'உன்னால் என்ன செய்ய முடியும்' என்ற அலட்சியப்போக்குடைய வனத்துறை அதிகாரிகளே நிழலாடுகிறார்கள். மரங்களைத் தெய்வங்களாக வழிபடும் மக்கள் ஒருபுறம் என்றால், மரங்களை டாலர்களாக மட்டுமே பார்க்கும் ம(மா)க்கள் மறுபுறம். "மரம் என்றால் அது வெறும் டாலர், டாலர், டாலர் மட்டுமே..." (காடோடி, ப. 4) இலவசமாகக் கிடைக்கும் எதையும் மனிதன் விட்டுவைப்பதில்லை. இயற்கையையும் அப்படித்தான். மனிதன் ஒரு மரத்தைப் பார்த்தால் அது எத்தனை ஆண்டு பழமையானது என்று யோசிக்காமல், அம்மரம் எவ்வளவு பணத்திற்கு

விலைபோகும் என்றே சிந்திக்கிறான். அதனால் மரங்கள் அடர்ந்து பசுமைக் காடுகளாக இருந்த மலைகள் யாவும் மொட்டைக் குன்றுகளாக மாறியுள்ளன.

மனிதன் தன் அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூமியைக் கொண்டு நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாம். அதை மீறி பூமியின் செழுமையைச் சுரண்ட மனிதர்களுக்கு உரிமையில்லை. (பச்சைப் பதிகம், ப. 21)

சந்தன மரத்திற்கென்றே பெயர் போன ஜவ்வாது மலையில், சந்தனமரம் இருந்த சுவடே தெரியாமல் வெட்டிக் கடத்தி விட்டார்கள் என்பதை ஆசிரியர் மோனிகா மாறன், ரேணுகாவின் கூற்றுவழிப் பதிவு செய்கிறார். “எங்க மலையில் ஒரு சந்தன மரம் கூட இல்லையாம். எல்லாத்தையும் வெட்டி கடத்திட்டாங்க.” (மலையச்சியின் கதை, ப. 163) மரம் கடத்தலைத் தடுக்க வேண்டிய வனத்துறை அதிகாரிகளே, மரங்களைக் கடத்தும் அவலநிலையையும் இப்புதினம் சுட்டுகிறது.

அழிவின் பிடியில் ‘பிடி’

வளமான காடுகளுக்கு யானைகளின் பங்கு மிக முக்கியமான ஒன்று. ஆண்டுகள் பல கடந்தாலும் யானைகள் தாங்கள் செல்லும் வலசைப் பாதையை மறப்பதில்லை. “பழைய வலசைப்பாதையில் நடமாட முயலும் யானைகள் படும் தொல்லைகள் ஏராளம்.” (சுற்றுச்சூழல் கட்டுரைகள், ப. 23) இன்றோ யானைகளின் வலசைப் பாதைகளை தேயிலைத் தோட்டங்களாக மாற்றி வைத்துள்ளனர் ஆதிக்கசக்தியினர். யானைகள் ஊருக்குள் வரும் செய்திகளைத் தொடர்ந்து செய்தித்தாள்களில் காண்கிறோம். அவற்றின் வலசைப்பாதையை மனிதன் ஆக்கிரமித்ததே யானைகள் ஊருக்குள் வருதற்கான அடிப்படை காரணம். வயது முதிர்ந்த பெண் யானையின் தலைமையில் செல்லும் யானைக்கூட்டம் உணவுக்காக நெடுந்துாரம் செல்கிறது. அந்த நெடுந்துாரப் பயணத்தில் யானைகளிடும் சாணங்களே இயற்கை உரமாகி வளமிக்க வனத்தை உருவாக்குகின்றன என்கிறார் ஆசிரியர் மோனிகா மாறன்.

யானைங்க இப்பிடிக்க கூட்டமா ஒரு எடத்த விட்டு இன்னொரு எடத்துக்கு போறது அதுங்க இயல்பு. காலங்காலமா உலாத்தற கூட்டம். யானையே ஒரு பெரிய காடு மாறி தான். நெறய சின்ன சின்ன உயிரினங்க எல்லாம் சம்பந்தப் பட்டிருக்கு. யானையோட சாணத்துல வளருற பாக்டீரியாக்களும், வண்டுகளும் காட்டோட இயற்கை உரம். பல நூறு விதைகள் காடு முழுக்க முளைச்சு வருவதற்கு யானைகள்தான் காரணம் (மலையச்சியின் கதை, ப. 48)

என்று கூறுகிறார் ஆசிரியர் மோனிகா மாறன். ‘தி இந்து’ நாளிதழ் செய்தியும் இக்கூற்றை இவ்வாறு அரண்செய்கிறது. “யானைகள் சாப்பிடும் உணவில் 60 சதவீதம் மட்டுமே செரிமானம் ஆகும். மீதமுள்ள 40 சதவீதம் சாணம் மூலம் வெளியேறிவிடும். அதிலுள்ள சின்ன சின்ன விதைகள் செடியாக, மரமாக வளர்ந்து காடுகளை உருவாக்குகிறது.” (தி இந்து தமிழ்,

12.08.2023) அத்தகு முக்கியமான உயிரினமான யானைகளின் இருப்பிடத்தை, அவற்றின் வழித்தடத்தை மனிதன் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்ற வருந்துகிறார் ஆசிரியர் மோனிகா மாறன்.

ஒரு விதத்துல காட்டோட எல்லையக் காப்பத்தறது யானைங்கதான். இப்ப மனுஷங்க நடுவுல புகுந்து அந்த எடத்துல யெல்லாம் எதையெதையோ உருவாக்கிட்டாங்க. (மலையச்சியின் கதை, ப. 49)

இந்திய வன உயிர்கள் அழிய முதல் காரணம் அவற்றின் உறைவிடங்கள் அழிக்கப்படுவதே ஆகும் (அழிந்து வரும் உயிரினங்கள், ப. 88)

என்னும் ஈவாவின் கூற்றும் இங்கு சிந்திக்கத்தக்கது. இந்நிலை தொடர்ந்தால், அழிந்த உயிரினங்கள் பட்டியலில் இருக்கும் டைனோசரலைப்போல், அரியவகை உயிரினங்கள் பட்டியலில் இருக்கும் ப்ளுவேலைப் போல், யானைகளையும் சேர்க்க வேண்டியிருக்கும் என எச்சரிக்கிறார் ஆசிரியர்.

நாம எல்லாம் டைனோசரப் பாத்ததில்ல. உலகம் முழுக்கத் திரிஞ்ச அந்த பெரிய உயிரினங்கள நாம பாத்ததில்ல. கடல்ல இருக்க ப்ளுவேல் தான் பெரிசன்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. ஆனா அதப்பாக்க நாம யுரோப், அமெரிக்கான்னு போனாத்தான்.

இத்தன பெரிய உயிரா நம்ம கண்ணு முன்னால திரியற யானைங்கள பத்தின அரும் நமக்குத் தெரியல. (மலையச்சியின் கதை, ப. 48)

என்று தம் வேதனையைப் பதிவு செய்கிறார் ஆசிரியர் மோனிகா மாறன்.

உலகில் மனித இனம் வாழ்வதற்கு இயற்கையும், அதைச் சார்ந்த வன விலங்குகளும் மிக இன்றியமையாதவைகளாகும். ஆனால், இவற்றைப் பாதுகாக்கும் பொறுப்பில் இருந்து விலகி அழிப்பதிலேயே மனிதகுலம் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறது. இதன் காரணாக, வன விலங்குகள், தாவரங்கள், கடல் வாழ் உயிரினங்கள் நாஸ்தோறும் அழிவைச் சந்தித்து வருகின்றன. (தினமணி, 13.05.2019)

ஏதோ ஒரு விலங்கு அழிகிறது என்று மனிதர்கள் மெளனியாக இருந்துவிடக்கூடாது. அழிந்து வரும் உயிரினத்தை காப்பதில் அதிக அக்கறை செலுத்த வேண்டும். ஏனெனில், விலங்குகளின் அழிவு மனிதகுலத்திற்கு மறைமுக எச்சரிக்கை... (அழிந்து வரும் உயிரினங்கள், ப. 75)

என்று எச்சரிக்கிறார் 'அழிந்து வரும் உயிரினங்கள்' என்னும் நூலின் ஆசிரியரான ஈவா.

இயற்கை ஆர்வலர்களின் அட்டுழியங்கள்

பல யுகங்கள் கடந்தாலும் இயற்கையை மனிதனால் புரிந்து கொள்ளவே இயலாது. ஏனென்றால், மனிதனும் இயற்கையின் படைப்புதானே. அதனால் மனிதனால் இயற்கையை

உணர் முடியுமே தவிர, முற்றிலுமாக உள்வாங்க முடியாது. இதையறியாத மனிதன் இயற்கை ஆர்வம் (Nature Love) என்ற பெயரில் இயற்கையைச் சீரழிக்கிறான். இயற்கைச்சுற்றுலா என்ற பெயரில் காட்டிற்குள் நுழைகிறான். அதுவரை மனித வாடையே அறியாத அடர்வனத்தில் மனித நுழைவு இயற்கைச் சீர்குலைவிற்கு வழிவகுக்கிறது. “காட்டப்பாக்க வரோம். எங்களுக்கு நேச்சர் மேல ஆர்வமனு ஒரு கூட்டம் வந்து இன்னும் காட்ட நாசம் பன்றாங்க.” (மலையச்சியின் கதை, ப. 49) நவநாகரிக மனிதனின் இயற்கை ஆர்வம் என்பது பூத்துக்குலுங்கும் மரத்திற்கு முன் நின்று புன்னகைத்து ஒரு புகைப்படம் எடுப்பதே. மற்றபடி இயற்கையையும் அதன் இயல்பையும் உள்ளார உணர்ந்து அதனைப் பேணிப் பாதுகாப்பது அல்ல. “காட்டினை அழித்து மிகப்பெரிய அணைகளைக் கட்டுவதாலும் சுற்றுலா தலமெனச் சொல்லிப் பிரபலப்படுத்துவதாலும் காடுகள் மெல்ல மெல்லக் கொல்லப்படுகின்றன .” (எங்கெங்கும் மாசுகளாய்..., ப. 62) என்கிறார் திருமலை. மேலும், மனிதனின் தேவைக்காகக் கட்டப்படும் அணைகளாலும் மலைகளும் மலைக்காடுகளும் அழிவைச் சந்திக்கின்றன. வனத்துறையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுற்றுலாத்தலங்கள் அனைத்திலும் உள்ள அறிவிப்புப்பலகைகளில் இருக்கும் வாசகம் ஒன்றே. ‘பிளாஸ்டிக் உபயோகிக்காதீர்!’ ஆனாலும், சுயநல மனிதன் இதையெல்லாம் காதில் வாங்கிக் கொள்வதில்லை; தன் தாகத்திற்குத் தண்ணீரைக் குடித்துவிட்டு, அந்நீரிருந்த பாட்டிலைப் பறக்க விடுகிறான்; உணவினை உட்கொள்கிறான்; உணவிருந்த பிளாஸ்டிக் கலனைக் காற்றில் விடுகிறான். சுற்றுலா முடிந்ததும் மனிதன் வனத்தை விட்டுப் போனாலும், அவன் விட்டுப்போன சுவடுகள் வனத்தைப் பாழ்படுத்தி வளமை குன்ற வைக்கின்றன. எத்தனை விதிகள் போட்டாலும், விதிமீறும் மனிதனிடத்தில் விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டால் மட்டுமே எஞ்சியிருக்கும் வனத்தையாவது காப்பாற்ற முடியும்.

காடுகள் காப்புக் காடுகளாதல்

இயற்கை மீதான ஆர்வம் என்ற பேரில் காடுகாடாகக் சுற்றித்திரியும் மனிதர்கள் ஏதேனும் காட்டில் வித்தியாசமான விலங்குகளையும், அரியவகை மரங்களையும் கண்டுவிட்டால் போதும். தாம் கண்ட காட்டைக் குறித்துக் கட்டுரையாகவோ, செய்தியாகவோ உலகிற்குத் தெரியப்படுத்துவார்கள். அக்காட்டினைக் குறித்துத் தன் கவனத்திற்குக்கீழ் கொண்டு வரும் அரசு, எடுக்கும் முதல் நடவடிக்கை அக்காடுகளைக் காப்புக்காடுகளாக்குவதே. அதுவரை அங்கே நிம்மதியாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த பூர்வகுடிகளும் அக்காடுகளிலிருந்து விரட்டியடிக்கப்படுவார்கள். “வனவிலங்குகள் காக்கப்பட வனங்கள் காக்கப்பட வேண்டும் என்பவர்கள் அந்த மக்களின் வாழ்வுக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பதில்லை... காட்டு மனிதர்களும் மனிதர்கள்தான். அவர்களின் நலனும் முக்கியம்தான்.” (இயற்கையோடு இயைந்து, ப. 120) என்கிறார் கன்யூட்ராஜ்.

காப்புக்காடுகளென்றால் மனிதர்கள் யாரும் அரசின் அனுமதியின்றி, காட்டிற்குள் நுழையக்கூடாது. மரங்களை வெட்டக்கூடாது. விலங்குகளை வேட்டையாடக்கூடாது.

இப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் வெள்ளக்காரங்க தான் ராசாவுங்க. இனிம அவங்க சொல்ற சட்டந்தான். இந்த மல முழுக்க ரிசர்வ் பாரஸ்ட். எங்களக் கேக்காம யாரும் காட்டுல மரமெல்லாம் வெட்டக்கூடாது, மான்முயல், பன்னி எதையும் வேட்டையாடக் கூடாதுன்னு சொல்றார். (மலையச்சியின் கதை, ப. 80)

இப்படியாக விதிக்கப்படும் சட்டங்களுக்கு எல்லாம், இவற்றையெல்லாம் மக்கள் செய்யக்கூடாது, அரசே செய்யும் என்பதுதான் பொருள் என்று ஆசிரியர் மோனிகா மாறன் கூறுகிறார். ஜவ்வாது மலையிலிருக்கும் சந்தன மரங்களையும், இருவடி மரங்களையும், வேங்கை மரங்களையும், கடம்ப மரங்களையும், மூங்கில்களையும் இன்னும் எண்ணற்ற கஸ்தூரி மான்களையும், தந்தங்கள் கொண்ட யானைகளையும், மயில்களையும் கண்ட பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் வியக்கின்றனர். மெட்ராஸ் பிரசிடென்சிக்கும், காளிகட் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனிக்கும் ஜவ்வாது மலை பற்றிய செய்திகள் செல்கின்றன. “விரிந்து படர்ந்த ஜவ்வாது மலை முழுவதும் ஆங்கிலேய சர்வேயர்களால் அளக்கப்படுகிறது. காப்புக்காடுகளாய் அறிவிக்கப்படுகின்றன.” (மலையச்சியின் கதை, ப. 83) பின்பு மலையையும் சமவெளியையும் இணைக்கும் பாதைகளும், இரயில் போக்குவரத்து வசதிகளும் வருகின்றன. ஜவ்வாது மலை அடியோடு சுரண்டப்பட்டுக் கடத்தப்படுகின்றது என்பதை ஆசிரியர் வருத்தத்துடன் பதிவு செய்கிறார். காடுகள் காப்புக்காடுகளாக்கப்படுவது உண்மையில் காடுகளைக் காப்பதற்காக அல்ல, அவற்றைச் சுரண்டுவதற்காகத்தான் என்பதை இதிலிருந்து அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

ஆதிக்க சக்திகளின் ஆக்கிரமிப்பு

இயற்கையோடியைந்த மலைவாழ் மக்களின் வாழிடச் சூழலமைவு பெரும்பாலும் வனங்களாகவோ அல்லது மலைப்பகுதிகளாகவோதான் இருக்கும். ‘மலையச்சியின் கதை’ குறிப்பிடும் ஜவ்வாது மலைவாழ் மக்கள் தங்களுடைய அடிப்படைத் தேவைகளைத் தங்கள் வாழ்விடங்களிலியே பூர்த்தி செய்து கொண்டனர். “அங்கே வனத்தையே அன்னையாக வணங்கி மானுடர் சிலர் வாழ்ந்தனர். அவர்களுக்கு மரங்களும், மலைகளுமே வாழிடங்கள்.” (மலையச்சியின் கதை, ப. 61)

திங்களையும், சுடர்களையும், விருட்சங்களையும் வணங்கி இயற்கையுடனான வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றி வாழ்ந்து வந்தனர்.

பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர், மாசற்ற காற்று, மாசற்ற உணவு இவை தனிமனிதனின் அடிப்படை உரிமைகளாகும். ஒரு மனிதன் கண்ணியத்தோடும், சுகாதாரத்தோடும்,

ஆரோக்கியத்தோடும் இந்த பூமியில் வாழ்வதற்கு இவை இன்றியமையாதவை. (அவல நிலையில் தமிழக ஆறுகள், ப. 23)

வெளியுலகத் தொடர்புகளை மலைவாழ் மக்கள் பெற்றாலும், கானக வாழ்வை விட்டு அவர்கள் வெளிவரவில்லை. மரங்கள் அசைவற்று இருக்க ஆசைப்பட்டாலும் காற்று அவற்றை அசைக்காமல் செல்வதில்லை. அப்படித்தான் நாகரிக மாற்றமும், ஆதிக்க சக்திகளின் ஆக்கிரமிப்பும் மலைவாழ் மக்களின் வாழ்விடச் சூழலமைவை மாற்றத்திற்குட்படுத்தியது. வற்றாத நதியாக இருந்த நாகநதி ஓடிய தடமில்லாமல் வறண்டு போனது.

காட்டுல ஈகோ சிஸ்டத்த நாம இப்ப கலைச்சிட்டோம். இத்தன பூச்சிகளும், வண்டுங்களும், பறவைங்களும் சேர்ந்து வாழற இடம். இதுல மனுஷனுக்கு மட்டும் எத்தன சுயநலம்? (மலையச்சியின் கதை, ப. 48)

ஜவ்வாது மலையில் சந்தனமரங்களே இல்லாமல் போனது. ஊருக்குள் யானைகள் அடிக்கடி வரக்காரணம் அவற்றின் வழித்தடங்களை மனிதர்கள் ஆக்கிரமித்ததே என்பதை ஆணித்தரமாகப் பதிவு செய்கிறார் ஆசிரியர் மோனிகா மாறன்.

முடிவுரை

இயற்கையின் படைப்பில் அனைத்துயிர்களும் சமமே. இயற்கையில் மனிதனுக்கு எவ்வளவு உரிமையிருக்கிறதோ, அதே அளவு உரிமை விலங்குகளுக்கும் இயற்கையின் மீதுள்ளது என்பதை மனிதன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆக்கிரமிப்பதை விட்டுவிட்டு அடர் வனங்களை வளரச் செய்ய வேண்டும். அழியும் நிலையில் இருக்கும் உயிரினங்களைப் பாதுகாப்பதோடு அவற்றைப் பெருக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும். நீராதார மூலங்களான நதிகளைப் பாதுகாப்பதோடு, அவற்றை மாசுபடுத்தாமல் இருப்பதும் மனிதனின் அடிப்படைக் கடமையென்பதை உணர வேண்டும். இயற்கையுடனான மனிதனின் தொடர்பும் ஆர்வமும் என்பது இயற்கையைப் பாதுகாப்பதில் இருக்க வேண்டுமே தவிர இயற்கையைச் சுரண்டுவதில் இருக்கக் கூடாது என்னும் பாடத்தைக் கற்றுக் கொடுக்கிறது 'மலையச்சியின் கதை' புதினம்.

குறிப்புநூல் பட்டியல்

- [1] “அழிவின் விளிம்பில் 27 ஆயிரம் வனவிலங்குகள்: சர்வதேச இயற்கை பாதுகாப்பு மையம் எச்சரிக்கை.” தினமணி, 13 மே 2019. (<http://bitly.ws/Sdby>) அணுகிய நாள் 10 ஆகஸ்ட் 2023.
- [2] ஈவா, அழிந்து வரும் உயிரினங்கள். ஏ.எம்.புக் ஹவுஸ், சென்னை, முதல்பதிப்பு - டிசம்பர் 2020.
- [3] கன்யூட்ராஜ், இயற்கையோடு இயைந்து. தாமரை பப்ளிகேஷன்ஸ் (பி) லிட், சென்னை, முதல் பதிப்பு - டிசம்பர் 2019.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [4] சுப்பாரதிமணியன், சுற்றுச்சூழல் கட்டுரைகள். நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, முதல் பதிப்பு – டிசம்பர் 2022.
- [5] சுப்பாரதிமணியன், பச்சைப்பதிகம். வாசகசாலை பதிப்பகம், சென்னை, முதல் பதிப்பு – ஜனவரி 2021.
- [6] திருமலை, ப. எங்கெங்கும் மாசுகளாய்... மண் முதல் விண் வரை. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, முதல் பதிப்பு – பிப்ரவரி 2021.
- [7] நக்கீரன், காடோடி. காடோடி பதிப்பகம், சென்னை, முதல் பதிப்பு – 2021.
- [8] நல்லசிவன், ஆ. “வளமான காடுகளுக்கு யானைகளின் பங்கு மிக முக்கியம்.” தி இந்து தமிழ், 12 ஆகஸ்ட் 2023.
- [9] மோனிகா மாறன், மலையச்சியின் கதை. வம்சி புக்ஸ், திருவண்ணாமலை, முதல் பதிப்பு – ஆகஸ்ட் 2020.
- [10] ஜனகராஜன், எஸ். (தொ.ஆ.) அவலநிலையில் தமிழக ஆறுகள். சென்னை வளர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, முதல் பதிப்பு – அக்டோபர் 2003.

References

- [1] “Azhivin Vilimbil 27 Aairam Vanavilanguhal: Sarvadesa Iyarkai Pathuhappu Maiyam Echarikai.” *Dinamani*, 13 May 2019. <http://bitly.ws/Sdby> Accessed on 10 August 2023.
- [2] Eeva, *Azhindhi Varum Uyirinangal*. A.M. Book House, Chennai, First Edition – December 2020.
- [3] Kanyutraaj, *Iyarkaiyodu Iyaindhu*. Thamarai Publications Private Limited, Chennai, First Edition – December 2019.
- [4] Subrabharadhimaniyan, *Sutrusoolal Katturaigal*. New Century Book House Private Limited, Chennai, First Edition – December 2022.
- [5] Subrabharadhimaniyan, *Pachaipathigam*. Vasahasalai Pathipagam, Chennai, First Edition – January 2021.
- [6] Thirumalai, P. *Engengum Maasuhalai...Man Mudhal Vin Varai*. New Century Book House Private Limited, Chennai, First Edition – February 2021.
- [7] Nakkeeran, *Kaadodi*. Nakkeeran Pathipagam, Chennai, First Edition – 2021.
- [8] Nallasivan, A. “Valamana Kaadukaluku Yanaihalin Pangu Miha Mukkiyam.” *The Hindu Tamil*, 12 August 2023.
- [9] Monika Maaran, *Malaiyachiyin Kadhai*. Vamsi Books, Thiruvannamalai, First Edition – August 2020.
- [10] Janaharajan, S. (Ed.) *Avalanilaiyil Tamizhaga Aarugal*. Chennai Valarchi Aaraichi Niruvanam, Chennai, First Edition – October 2003.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

297

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.